
PANORAMA BIBLIOMÉTRICO DA APLICAÇÃO DE POLÍMEROS NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Andrey Carvalho de Oliveira¹
Nicolle Fernanda Dias Brum²
Aline Damico de Azevedo³
Fernando Gomes de Souza Junior⁴

DOI:10.5281/zenodo.15743019

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA) – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andrey.mestrado@ima.ufrj.br

² Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA) – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), nicollefernandadiasbrum@ima.ufrj.br

³ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA) – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aline.azevedo@ifrj.edu.br

⁴ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros, Instituto de Macromoléculas (IMA) – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fernando_gomes@ima.ufrj.edu

Resumo

A tuberculose (TB) continua sendo um desafio de saúde global, agravado pela emergência de cepas resistentes a múltiplas drogas (MDR-TB) e pela necessidade de otimizar a entrega de fármacos. Nesse contexto, a pesquisa com polímeros para aplicações no tratamento da TB tem ganhado destaque, visando à melhoria da eficácia terapêutica e à redução da toxicidade e frequência de doses. Este estudo apresenta um levantamento bibliométrico abrangente da produção científica global sobre a aplicação de polímeros no tratamento da tuberculose. Os dados foram sistematicamente extraídos da base de dados Scopus em 28 de maio de 2025, cobrindo o período de 2015 a 2025, utilizando uma estratégia de busca focada nos termos-chave/*strings*. As análises foram realizadas com o auxílio das ferramentas VOSviewer e Biblioshiny/Bibliometrix, explorando tendências de publicação, países e instituições mais produtivos, principais autores, periódicos de maior impacto, temas de pesquisa emergentes e redes de colaboração. A análise revelou um crescimento expressivo no número de publicações sobre o tema, com 476 documentos identificados. Com as análises, foi possível identificar as atualidades do tema, dentre eles os principais países que estão investigando sobre o tema, além dos principais termos trabalhados recentemente, como a crescente procura por novos sistemas de liberação de fármacos e nanotecnologia. Conclui-se que o campo de polímeros no tratamento da TB é dinâmico e promissor, com áreas focais emergentes que podem guiar futuras investigações e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra a doença.

Palavras-Chaves: Ferramentas de análise; Bibliometria; Sistemas poliméricos; Tecnologia Farmacêutica.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu mais recente relatório intitulado *Global Tuberculosis Report 2024* (WHO, 2023), foi apresentado o cenário atual da tuberculose (TB) no mundo. O documento indica que, somente em 2023, mais de 8,2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença — o maior número registrado desde o início da vigilância global em 1995. Esse crescimento expressivo no número de casos, especialmente quando comparado a anos anteriores, inclusive ao período crítico da pandemia de Covid-19, fez com que a tuberculose se tornasse a principal causa de óbitos por agentes infecciosos em 2023, ultrapassando a própria Covid-19 (OPAS, 2024).

O *Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil* (BRASIL, 2019) salienta que, segundo a OMS, o Brasil está entre os 30 países com alta carga de TB e coinfeção TB-HIV, sendo considerado um país prioritário no enfrentamento da doença. Nos últimos dez anos, foram registrados mais de 71 mil novos casos no país, onde a tuberculose é tratada como uma enfermidade endêmica. Para isso, são realizadas campanhas periódicas de conscientização, visando informar a população e reforçar a importância da adesão ao tratamento. Dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS, 2024) apontaram um total de 109.345 diagnósticos no Brasil apenas em 2023, com maior incidência nas regiões mais densamente povoadas.

O principal agente etiológico responsável pela tuberculose em seres humanos é o *Mycobacterium tuberculosis*, pertencente ao grupo conhecido como Complexo *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC), também chamado de bacilo de Koch (BK). Esse microrganismo possui morfologia bacilar e é classificado como bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), o que lhe confere maior resistência aos processos de desinfecção. Trata-se de uma bactéria estritamente aeróbica, com parede celular rica em lipídios típicos de fungos, característica do gênero *Mycobacterium* devido à presença de ácidos micólicos e arabinogalactano (SILVA et al., 2018).

A transmissão da tuberculose ocorre por meio da inalação de aerossóis liberados quando uma pessoa com a forma ativa da doença tosse, fala ou espirra. Essas partículas ficam suspensas no ar e podem ser inaladas por outras pessoas, configurando a principal via de contágio. O bacilo não é transmitido por objetos contaminados, uma vez que, ao se depositarem em superfícies, as partículas não se dispersam facilmente no ar. Estima-se que, ao longo de um ano, uma pessoa com TB pulmonar ativa possa infectar entre 10 e 15 indivíduos, o que evidencia o alto potencial de disseminação da doença. No entanto, após o início do tratamento adequado, geralmente em torno de 15 dias, o risco de transmissão tende a diminuir progressivamente (FIOCRUZ, 2020; MATTOS, 2021).

Embora a tuberculose ainda figure entre as principais causas de mortalidade no mundo, existem opções terapêuticas eficazes que permitem a cura, desde que o tratamento seja seguido corretamente. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente um esquema terapêutico padronizado com quatro antibióticos — rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol — conhecido como RIPE. Esse tratamento possui duração mínima de seis meses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2025). A longa duração do regime medicamentoso representa um dos principais desafios no controle da doença, pois requer acompanhamento constante e orientação da equipe de saúde. A descontinuidade ou adesão inadequada ao tratamento pode favorecer o surgimento de cepas resistentes aos fármacos utilizados (BRASIL, 2019; BRASIL, 2021; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2025; WHO, 2023).

Como ferramenta importante para o avanço da produção científica, a compreensão dos parâmetros bibliométricos pode auxiliar pesquisadores e demais interessados no tema da tuberculose a desenvolver metodologias mais eficazes no enfrentamento da doença, considerando as diversas particularidades e necessidades das populações afetadas. Trata-se de um método quantitativo capaz de identificar tendências e lacunas existentes na pesquisa científica (ABDULLAH, 2022).

Com grande aplicação dentro da área farmacêutica, a utilização de polímeros em formulações, garantindo as principais características como constituintes majoritários no carregamento de fármacos e, principalmente, em sistemas de modificação de liberação de ativos, levando a otimização terapêutica frente aos problemas previamente relatados, principalmente frente as aplicações de polímeros no que diz respeito a biocompatibilidade e biodegradabilidade (KATZUNG, 2020). Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar o panorama da pesquisa científica sobre tuberculose em relação aos polímeros na base de dados Scopus, por meio de uma abordagem bibliométrica.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho apresenta um desenho bibliométrico, buscando analisar quantitativamente as produções de cunho acadêmico acerca do panorama global da tuberculose nos últimos 10 anos. A identificação de padrões, tendências e estruturas presentes dentro de uma mesma base de dados auxiliam na compreensão dos aspectos gerais das pesquisas em TB.

A coleta de dados foi feita no dia 28 de maio de 2025 na base de dados acadêmicos Scopus, amplamente utilizada e divulgada no meio acadêmico em diversas áreas de conhecimento, destacada pela sua abrangência e pela revisão por pares, além de fornecer informações dentro da plataforma acerca das estatísticas e dados das citações.

Para garantir que a busca na base de dados apresente resultados de maior abrangência e direcionamento com o proposto, a escolha da chave ou *string* deve ser elaborada estrategicamente, com o auxílio dentro da plataforma dos operadores booleanos (AND, OR, AND NOT e suas variações), chegando assim a chave:

String de busca: “TITLE-ABS-KEY (tuberculosis OR "pulmonary disease") AND TITLE-ABS-KEY (polymer* OR "copolymer*" AND NOT "polymerase") AND TITLE-ABS-KEY ("Drug Delivery System" OR "lung delivery" OR "Pulmonary delivery")”

A busca foi realizada nos campos de Título, Resumo e Palavras-chave. Foram aplicados os seguintes critérios de limitação e exclusão: limitados a artigos de periódicos e artigos de revisão, em todas as línguas, no período entre 2015-2025; na *string* foi excluído o termo “*polymerase*” por estar relacionado em inúmeros artigos como um processo em replicação genética, não estando diretamente associado ao desenvolvimento de formulações poliméricas. Foram encontrados através destes parâmetros um total de 476 documentos.

Os resultados obtidos de cada base de dados foram exportados em formato compatível com as ferramentas de análise bibliométrica (exemplo: formato .ris dentro da Scopus para a ferramenta VOSviewer; .BibTeX para a ferramenta Biblioshiny), com todas as opções informativas marcadas para exportação utilizando os 476 documentos encontrados, como as informações de citação, informações bibliográficas, resumo e palavras-chave, detalhes de financiamento e outras informações. Desta forma, para o processamento e análise de dados, foram utilizados os programas VOSviewer (versão 1.6.20) para a construção de mapas de redes/*clusters*, para visualização geral do estado bibliométrico e a utilização do pacote Biblioshiny (5.0), através do código R-bibliometrix para emprego em análises quantitativas e geração de gráficos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Informações da plataforma Scopus

A análise dos dados provenientes da plataforma Scopus revela uma evolução significativa no volume de publicações relacionadas à tuberculose (Figura 1), evidenciando um crescente interesse da comunidade científica ao longo dos anos. Esse aumento pode ser interpretado como reflexo da persistência da tuberculose como problema de saúde pública global, bem como do avanço nas tecnologias de diagnóstico, prevenção e tratamento que

impulsionam novas investigações. Neste trabalho, esses dados ainda serão comparados com os resultados de ferramentas bibliométricas complementares, entretanto a interface e os dados apresentados dentro da própria base se destacam pela importância e praticidade para entendimento do estado geral da pesquisa, fundamental para o levantamento inicial na plataforma. Vale destacar que as possíveis quedas associadas ao número de publicações, como associado em 2021, podem estar relacionadas ao direcionamento a emergências globais, como no caso da pandemia da Covid-19, que alcançou maior taxa de mortalidade no mesmo período. Destaca-se ainda que diversos estudos da época sobre a tuberculose buscavam avaliar a coinfeção, sendo as principais causas de morte por agentes infecciosos (CIOBOATA, 2023).

Figura 1 – Gráfico de número de publicações ao longo dos anos

Fonte: adaptado de Scopus.

A Tabela 1 destaca que os artigos científicos (225) e de revisão (188) constituem a maior parte dos documentos publicados, o que indica não apenas a intensa produção de novos dados, mas também o esforço contínuo em sistematizar o conhecimento existente. Já a Figura 2 demonstra as principais áreas de conhecimento associadas à temática, sendo evidente a predominância das ciências farmacêuticas e de saúde. Tal diversidade disciplinar reforça a natureza multifacetada da tuberculose, exigindo abordagens interdisciplinares para sua compreensão e controle, especialmente no desenvolvimento de terapias inovadoras e estratégias de intervenção populacional, como o desenvolvimento de tecnologias na área de engenharia de materiais para desenvolvimento de novas formulações, por exemplo.

Tabela 1 - Número de documentos associados a sua natureza

Tipos de documentos	Número de documentos
Artigos	225
Artigos de revisão	188
Capítulos de livro	45
Editorial	9
Livro	3
Nota	3
Questionário	2
Retratado	1

Fonte: adaptado de Scopus.

Figura 2 – Gráfico das principais áreas de conhecimento associadas ao tema tuberculose

Fonte: adaptado de Scopus.

3.2 Informações da ferramenta VOSviewer

Dentro da ferramenta, foi utilizado o arquivo .RIS extraído da base de dados Scopus. Os campos dos termos utilizados incluíam o título e os resumos do arquivo, ignorando os rótulos e as declarações de direitos autorais, com método de contagem binário, com número de ocorrências por termo de 20. Com este número de ocorrência de termos, dos 11567 termos encontrados nos 476 documentos, apenas 121 dos termos se apresentam com número de ocorrências igual ou superior aos 20, direcionando para os termos mais citados e de maior relevância, enquadrado dentro do padronizado para a utilização e criação de mapas de forma mais informativa e seletiva.

Ainda nas opções da ferramenta, dentre os 121 termos, é calculado a relevância dos termos para evitar a ocorrência de termos que não necessariamente estão associados ao objeto de estudo, como conectivos e termos científicos genéricos, visando uma maior legibilidade para construção dos mapas, sendo assim utilizados 60% dos termos totais, selecionando o número aproximado de 73 termos. A aplicação de critérios de relevância possibilitou a geração de mapas visuais (Figura 3) que ilustram as conexões temáticas predominantes. A disposição dos termos revela *clusters* que representam subtemas recorrentes, permitindo identificar tendências como foco em estratégias terapêuticas, alvos moleculares e resistência antimicrobiana. De forma resumida e observacional, o *cluster* vermelho se concentra principalmente nos termos das tecnologias (nanotecnologia e nanomedicina) e doenças (doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças pulmonares); o *cluster* verde mostra alguns dos principais polímeros aplicados, como o PLGA e a quitosana, além de algumas técnicas de caracterização (carreamento de fármaco, tamanho de partícula...); e por fim, o *cluster* azul trata de arsenais terapêuticos mais amplos, como a vacina e os antibióticos.

Figura 3 - Mapa de relação dos termos

Fonte: VOSviewer

A Figura 4, ao incorporar a dimensão temporal, enriquece a análise ao demonstrar a evolução dos termos ao longo dos anos, possibilitando identificar mudanças de foco e a emergência de novas abordagens no campo da tuberculose, se tratando de termos relativamente recentes dentro da *string* utilizada (que buscou artigos dos últimos 10 anos), mostrando termos principalmente de 2020. Já a Figura 5, com seu mapa de densidade de citação, permite visualizar os termos mais centrais na produção científica, demonstrando o que tem sido mais discutido e valorizado pela comunidade acadêmica.

Figura 4 - Mapa de relação dos termos em função do tempo das publicações

Fonte: VOSviewer

Figura 4 – Mapa de densidade de citação dos termos

Fonte: VOSviewer

3.3 Informações da ferramenta Biblioshiny

A análise bibliométrica realizada por meio da ferramenta Biblioshiny permitiu identificar os principais periódicos, autores, instituições e países envolvidos na produção científica relacionada ao tema estudado. A Tabela 2 evidencia que as revistas *Pharmaceutics*, *Journal of Drug Delivery Science and Technology* e *International Journal of Pharmaceutics* concentram a maior parte das publicações, sugerindo que esses periódicos são referência consolidada na área de sistemas de liberação de fármacos. Destaca-se o periódico *Pharmaceutics*, com 27 artigos publicados, o que demonstra sua forte contribuição para o avanço do conhecimento no tema.

Tabela 2 - As principais revistas e número de publicações de artigos no tema

Principais revistas	Artigos
PHARMACEUTICS	27
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY	24
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS	17
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	17
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS	13
NATURAL POLYMERIC MATERIALS BASED DRUG DELIVERY SYSTEMS IN LUNG DISEASES	10
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES	8
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN	7
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES	7
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE	7

Fonte: adaptado de Biblioshiny.

Os dados da Tabela 3 reforçam essa constatação ao relacionarem o impacto das revistas com indicadores como o *h-index*, *g-index* e *m-index*. O *Journal of Controlled release*, por exemplo, apresenta os maiores valores de impacto ($h=14$, $g=17$), acompanhado de um expressivo número de citações (730), o que evidencia não apenas quantidade, mas também qualidade e influência de suas publicações. Já o *Advanced Drug Delivery Reviews* destaca-se com o maior número de citações totais (957), corroborando seu papel como fonte de revisão e atualização na área.

Tabela 3 - As principais revistas e seus fatores de impacto

Revistas	<i>h_index</i>	<i>g_index</i>	<i>m_index</i>	Citações totais	Número de publicações no tema
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE	14	17	1,273	730	17
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS	12	13	1,091	957	13

INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE	7	7	0,636	254	7
CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS	5	6	0,455	59	6
EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY	5	5	0,455	216	5
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN	4	7	0,364	73	7
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES	4	4	0,364	216	4
MOLECULAR PHARMACEUTICS	4	4	0,364	183	4
COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES	3	3	0,273	76	3
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY	2	2	0,182	104	2

Fonte: adaptado de Biblioshiny

No que tange à produção científica ao longo do tempo (Figura 5), observa-se uma tendência crescente de publicações nas principais revistas, o que pode ser interpretado como um reflexo do aumento do interesse global por estratégias terapêuticas mais eficazes e direcionadas, como os sistemas de liberação controlada e nanopartículas aplicadas ao tratamento de doenças, observadas como assuntos recorrentes nos mapas elaborados pelo VOSviewer.

Figura 5 – Gráfico das produções nas principais revistas ao longo do tempo

Fonte: adaptado de Biblioshiny

A Tabela 4 aponta os autores mais produtivos na temática da tuberculose (TB), sendo Dua Kamal, Chellappan Dinesh Kumar e Rajan Mariappan os que mais contribuíram numericamente. No entanto, ao observar a contagem fracionada — que considera a coautoria — nota-se que a produção é frequentemente compartilhada, indicando colaborações amplas e multidisciplinares. Este aspecto é reforçado na Tabela 5, na qual *Dua Kamal* novamente se sobressai com o maior número de citações (708) e um *h-index* de 10, sugerindo consistência em sua produção.

Tabela 4 – Principais autores e número de artigos publicados no tema da TB

Autores	Artigos	Contagem fracionada
DUA KAMAL	15	1,64
CHELLAPPAN DINESH KUMAR	12	1,02
RAJAN MARIAPPAN	8	1,82
GUPTA GAURAV	7	0,49
KUMAR PRADEEP	7	1,54
PAUDEL KESHAV RAJ	7	0,49
CHOONARA YAHYA E	6	1,29
HANSBRO PHILIP MICHAEL	6	0,39
MANCA MARIA LETIZIA	6	0,56
SINGH SACHIN KUMAR	6	0,49

Fonte: adaptado de Biblioshiny

Tabela 5 – Principais autores e o fator de impacto de suas publicações

Autores	<i>h_index</i>	<i>G_index</i>	<i>m_index</i>	Citações totais	Número de publicações no tema
DUA KAMAL	10	15	1,429	708	15
CHELLAPPAN DINESH KUMAR	8	12	1,143	641	12
RAJAN MARIAPPAN	7	8	0,7	313	8
PAUDEL KESHAV RAJ	6	7	1	156	7
GUPTA GAURAV	5	7	0,714	562	7
HANSBRO PHILIP MICHAEL	5	6	0,833	144	6
MANCA MARIA LETIZIA	5	6	0,455	216	6
SINGH SACHIN KUMAR	5	6	1	163	6
AMARNATH PRAPHA KAR RAJENDRAN	4	4	0,4	194	4
BERNABEU EZEQUIEL	4	4	0,364	163	4

Fonte: adaptado de Biblioshiny

Em relação às instituições (Tabela 6), destaca-se a *University of Technology Sydney*, com 36 publicações, seguida por universidades da Ásia e América Latina. Essa diversidade institucional revela o interesse global pelo tema, com contribuições relevantes oriundas de

centros de pesquisa de diferentes continentes, visto o problema persistente da tuberculose e um esforço global para erradicação/contenção da doença.

Tabela 6 – Principais instituições que publicam relacionados ao tema

Instituições	Artigos
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY	36
MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES	20
UNIVERSITAS AIRLANGGA	16
INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY	13
SICHUAN UNIVERSITY	11
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	11
MADURAI KAMARAJ UNIVERSITY	10
SHOBHABEN PRATAPBHAI PATEL SCHOOL OF PHARMACY AND TECHNOLOGY MANAGEMENT	10
LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY	9
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	9

Fonte: adaptado de Biblioshiny

Por fim, a Figura 6 e a Tabela 7 evidenciam a liderança da Índia na produção científica sobre o tema, com 406 publicações, seguida pelos Estados Unidos e China. Essa distribuição geográfica da produção sugere que, embora países desenvolvidos mantenham papel central, nações emergentes, especialmente asiáticas, vêm se consolidando como protagonistas nas pesquisas em nanotecnologia farmacêutica, possivelmente impulsionadas por políticas públicas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento.

Figura 6 – Principais países e distribuições de publicações

Fonte: adaptado de Biblioshiny

Tabela 7 – Principais países e distribuição de publicações

Países	Frequência
INDIA	406
ESTADOS UNIDOS	207
CHINA	164
AUSTRALIA	114
IRÃ	60
ITÁLIA	53
BRASIL	43
ÁFRICA DO SUL	37
PORTUGAL	34
MALÁSIA	32

Fonte: adaptado de Biblioshiny

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente análise bibliométrica demonstrou o crescimento constante da produção científica envolvendo o uso de polímeros no tratamento da tuberculose, refletindo o interesse global em estratégias terapêuticas mais eficazes e inovadoras. As ferramentas utilizadas permitiram identificar os principais periódicos, autores, instituições e países que se destacam na temática, revelando ainda tendências emergentes, como nanotecnologia, sistemas de liberação controlada e novos materiais aplicados à tecnologia farmacêutica.

Um ponto relevante observado durante a análise foi a ausência da expressão “biopolímeros” entre os termos mais recorrentes nas bases de dados (mapas do VOSviewer), ainda que materiais tipicamente classificados nessa categoria, como a quitosana, tenham aparecido individualmente. Considerando que os biopolímeros possuem características amplamente valorizadas para sistemas de liberação de fármacos, como biocompatibilidade e biodegradabilidade, sua ausência como descritor central pode apontar para uma lacuna em relação aos termos utilizados nas publicações. Essa constatação destaca a importância de uma padronização na nomenclatura científica, a fim de melhorar a rastreabilidade e a consolidação do conhecimento na área.

Dessa forma, os resultados deste trabalho fornecem subsídios relevantes para pesquisadores, profissionais da saúde e formuladores de políticas públicas, indicando caminhos estratégicos para futuras investigações e reforçando o papel da inovação, em especial com o uso de polímeros, no enfrentamento de doenças infecciosas como a tuberculose.

REFERÊNCIAS

ABDULLAH M, HUMAYUN A, IMRAN M, BASHIR MA, MALIK AA. **A bibliometric analysis of global research performance on tuberculosis (2011–2020): Time for a global approach to support high-burden countries.** *J Fam Community Med.* 2022; 29:117-24.

ARIA, Massimo; CUCCURULLO, Corrado. **bibliometrix: an R-tool for comprehensive science mapping analysis.** Versão 4.2.0. Nápoles: Università della Campania "Luigi Vanvitelli", 2024. Disponível em: <https://www.bibliometrix.org/>. Acesso em: 25 mai. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Brasil Livre da Tuberculose: plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública: estratégias para 2021–2025.** Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Acesso em: 25 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil.** Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Acesso em: 25 fev. 2025.

CIOBOATA, R.; BICIUSCA, V.; OLTEANU, M.; VASILE, C. M. **COVID-19 and Tuberculosis: Unveiling the Dual Threat and Shared Solutions Perspective.** *Journal of Clinical Medicine*, [S.l.], v. 12, n. 14, p. 4784, 19 jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm12144784>. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10381217/>. Acesso em: 27 maio 2025.

DATASUS – Departamento de Informática do SUS. **Dados sobre tuberculose.** Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>.

FIOCRUZ. **Tuberculose.** 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/doenca/tuberculose>. Acesso em: 7 abr. 2025.

KATZUNG, Bertram G. *Farmacologia básica e clínica.* 14. ed. **Porto Alegre:** AMGH, 2020.

MATTOS, L. S.; SILVA, A. M. M.; QUEIROZ, J. T. S.; BRASIL, S. R.; BORGES, W. D. **Biossegurança no atendimento ao paciente com sintomas respiratórios da tuberculose na atenção primária.** *Revista de Ciências da Saúde*, v. 22, n. 1, p. 27–36, 2021. Disponível em: <https://periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude/article/view/17516>. Acesso em: 7 abr. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Tuberculose.** Brasília, s.d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/tuberculose>. Acesso em: 25 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Global tuberculosis report 2023.** Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373828/9789240083851-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: 25 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Tuberculose ressurgiu como a principal causa de morte por doença infecciosa.** 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/1-11-2024-tuberculose-ressurgiu-como-principal-causa-morte-por-doenca-infecciosa>. Acesso em: 25 fev. 2025.

SILVA, M. E. N.; LIMA, D. S.; SANTOS, J. E.; MONTEIRO, A. C. F.; TORQUATO, C. M. M. **Aspectos gerais da tuberculose: uma atualização sobre o agente etiológico e o tratamento.** *Revista Brasileira de Análises Clínicas*, v. 50, n. 3, p. 228–232, 2018. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/aspectos-gerais-da-tuberculose-uma-atualizacao-sobre-o-agente-etiologico-e-o-tratamento/>. Acesso em: 7 abr. 2025.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. **VOSviewer: software para construir e visualizar redes bibliométricas.** Versão 1.6.20. Leiden: Universiteit Leiden, 2024. Disponível em: <https://www.vosviewer.com/>. Acesso em: 26 mai. 2025.